

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17229287>

ДУККАКЛИ ЭКИНЗОРДА КЕМИРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРНИ УЧРАШ ХОЛАТИ

Усмонжонова Озодахон Комилжон кизи

НамДУ 3-курс талабаси

Аннотация. Битта ўсимликда 20 тагача, нўхат экилган майдоннинг 1 м² ида 1500 та личинкалар бўлиб зарарланган тугунакларнинг миқдори 60-80% гача боради. Личинкалар ҳам ҳосилнинг камайишига олиб келади. Улар тупроқдаги ва илдиздаги азот миқдорини камайтиради, шикастланган илдизга касаллик қўзгатувчиси ҳисобланади.

Калит сўзлар: Дукакли экинлар, зараркунандалар, *Sitona lineatus L*, нўхат ва ловия донхўрлари, барг кемирувчиси.

Кириш. Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Мухтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу - қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар. Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг

долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

Шунингдек, Наманган тумани шароитида дукакли экинлар сўрувчи ҳамда кемирувчи зараркунандаларининг биологияси ва экологиясига оид олинган маълумотлар назарий ва амалий аҳамиятга эга. Дукакли экинлар сўрувчи ҳамда кемирувчи зараркунандаларининг биологияси ва экологик хусусиятлари уларга қарши кураш чораларини ташкилаш, самарали усулларни йўлга қўйишга назарий асос бўла олади.

Ўрганиш услублари. Зоологик, энтомологик усулларида фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. Дуккакли дон экинларини кемирувчи зараркунандалардан кўпинча симқурт, гамма тунламининг қуртлари, карам тунлами, ўтлоқ парвонаси ва шилиққуртлар зарарлайди. Мослашган зараркунандалардан тугунак узунбуруни, нўхат ва ловия донхўрлари, нўхат курти ва дуккак парвонасини ўрганиш катта аҳамиятга эга.

Махсар катта узунбуруни (*Larinus bardus*) ва Махсар кичик узунбурун (*Bangasternus orientalis*) қўнғизлари 5–25 см чуқурликда тупроқ остида қишлайди. Эрта баҳорда ҳавонинг кунлик ўртача ҳарорати 10–14⁰С бўлганда тиним давридан чиқиб бегона ўтларнинг барглари билан озиқланиб яшайди. Махсар униб чиққандан сўнг унинг ёш ниҳолларига зарар келтира бошлайди. Қўнғизлар ўсимлик баргларини ҳамда новдадаги ёш ўсимталарни еб кетади. Қарши кураш: кимёвий препаратлардан фойдаланилади ҳамда ҳосил йиғилгандан сўнг далани ўсимлик қолдиқларидан тозалаш муҳим аҳамиятга эга[1; 140-б., 2; 40-б.].

Тугунак узунбурунининг бир йиллик дуккакли-дон экинларида икки тури: йўл-йўл тугунак узунбуруни (*Sitona lineatus* L.) ва қилли тугунак узунбуруни (*Scrinitus* Herbst.) катта хавф туғдиради. Улар қўнғизлар туркумига, узунбурунлар оиласига киради. Қўнғизлари кул ранг бўлиб, қисқа найчасимон

боши бор. Йўл-йўл узунбуруннинг узунлиги 3-5 мм, қанот қалқонида оч ва тўқ тусли чизиғи бор. Қалқонсимон узунбуруннинг узунлиги 2,8-4,5 мм, қанот қалқонининг нуқтали эгатчалар оралиғида ёнида тик турадиган узун қилчалар бор. Қўнғизлари тупроқнинг юза қатламида ва ўсимлик қолдиқлари остида, асосан, кўп йиллик дуккакли экинлар билан банд бўлган ерларда қишлайди. Апрель ойида улар қишлаган жойларидан чиқади ва кўп йиллик дуккакли экинлар барги билан озиқланади. Бир йиллик дуккакли экинлар майсаси униб чиқиши билан уларга ўтиб олади. Урғочи қўнғизлари урчигандан кейин тупроққа ва ўсимликка тухум қўяди. Урғочи индивид ҳаммаси бўлиб бир неча ўнтадан 3600 тагача тухум қўяди.

Эмбрионал ривожланиши 7-36 кун давом этади. Тухумдан чиққан личинкалари тезда дуккаклилар илдизидаги тугунақларни кемиради. Личинкалари 29-45 кун ривожланади. Улар тупроқда 5-30 см чуқурликда ғумбакка айланади. Ғумбаги 8-11 кун ривожланади. Ёзнинг иккинчи ярмида - июл ойининг ўрталаридан то августгача янги бўғин қўнғизлари чиқади [3; -4-6 б.].

Ўсимликни зараркунанданинг қўнғизи ва личинкалари зарарлайди. Қўнғизлар барг билан озиқланиб, уларнинг четини овал шаклида кемиради. Зарарланишнинг бу типи «кунгурали ейиш» дейилади. Қўнғизлар юқориғи, анча юпқа (нозик) барглари танлаб ейди. Айниқса, майсаларнинг уруғпалла барглари ва ўсиш нуқтасини нобуд қилиши мумкин. Бу эса ўз навбатида ўсимликнинг нобуд бўлишига олиб келади. Нўхат барг пластинкасининг 50% и нобуд бўлганда яшил масса ва дон ҳосили 47% гача камаяди. 1 м² майдонда 300 та қўнғиз мавжуд бўлса, нўхат қайта эқилиши зарур. Ўсимликнинг қўнғиз томонидан ёзда зарарланиши унчалик хавфли эмас, чунки, бу вақтга келиб ўсимликлар чидамли бўлиб қолади, лекин қўнғизлар нўхатнинг аскохитоз билан касалланишига имкон яратади.

Барг кемирувчиси (*Spodoptera littoralis*) Барг кемирувчиси ерэнғок далаларида экин барглари еб зарар келтиради. Ўсимлик соғлом, ривожини яхши

бўлган вақтда кимёвий кураш учун шошилмаслик зарур. Ҳаддан зиёд эпидемиологик ҳолатда кимёвий усулда қарши курашиш керак. Личинка чиқиши билан биргаликда зарар беришни бошлайди. Баргнинг остки қисмини кемиради ва оқ йўл-йўл доғ қолдиради. Бошқа баргларда ҳам озуқаланиб уларни тешик ҳолатга келтиради. Капалакларнинг олд қанотлари кулранг жигаррангда ва устки қисми қоришиқ шаклда сариқ рангли чизиқлар билан безалган ҳолда бўлади. Орқа қаноти оқ рангда. Тухумларини баргларнинг орқа қисмига тўп-тўп ҳолда қолдиради ва туя жуни рангида тангачалар билан ўралади. Илк тухум қўйилганида яшил, очилишга яқин қолганда тўқ жигар ранга ўзгаради. Янги чиққан личинка 1-1,5 мм узунлигида, яшил рангли, тукли бош танасига кўра катта, тўқ жигар қора рангда [3; -4-6 б., 4; -11-12 б.].

Кимёвий препаратлар ёрдамида курашиш: ҳар ҳафта амалга ошириладиган назоратларда; 25 та ўсимликда ўртача 2 та тухум тўплами ёки ўчоғи, 10 та ўсимликда 5 та личинка аниқланганида кимёвий моддалар орқали курашишга қарор қилиш керак [5; -696 б.].

Хулоса. Наманган тумани шароитида дукакли экинларнинг зараркунандалари туганак узунбуруни, донхўрлар, ширалар, ўргимчаккана, ғўза тунлами кабилар ҳисобланади. Айниқса, туганак узунбурунининг личинкалари дукакли экинларнинг илдизидаги туганакларнинг бактерияли тўқимаси билан озиқланиб зарар келтиради. Шунингдек, зараркунандаларга қарши биологик усул билан кураш мувффақиятли бўлиб, дукакли ўсимликларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Атабаева Х.Н., Худайкулов Ж.Б. Ерэнгоқ. Монография. “Наврўз” нашриёти. -Тошкент 2019. – 140 б.
2. Атабаева Х.Н., Юлдашева З.К. “Мойли экинлар биологиясининг илмий асослари ва етиштиришда инновацион технологиялар” ЎзРФА Асосий кутубхонаси. -Тошкент 2019.
3. Сулаймонов Б.А. Атабаева Х.Н. ва бошқалар. “Соя экинини етиштиришни биласизми” ТошДАУ таҳририят нашриёт бўлими, -Тошкент 2017. -4-6 б.